

УДК 340.12

ББК 67.0

ТЕРЕХОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры
государственно-правовых дисциплин Балаковский филиал
Саратовской государственной юридической академии
Балаково, Россия

e-mail: terehov1989@yandex.ru
ORCID ID 0000-0002-3510-1077

EVGENIY M. TEREKHOV

candidate of juridical sciences, associate professor,
associate professor department of state and legal disciplines
Balakovo branch Saratov state law academy
Balakovo, Russia

e-mail: terehov1989@yandex.ru
ORCID ID 0000-0002-3510-1077

АНАЛИЗ СУЩНОСТИ КАТЕГОРИИ «ОФИЦИАЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ НОРМ ПРАВА»

ANALYSIS OF THE ESSENCE OF A CATEGORY “OFFICIAL INTERPRETATION OF LAW”

Аннотация. В настоящее время в правовой науке активно развивается категория «официальное толкование норм права», исследуется ее система, выявляются ключевые тенденции. Одной из важных системных характеристик официального толкования норм права является его сущность, масштабы изучения которой не являются существенными. Несмотря на то, что первые упоминания о сущности официального толкования норм права замечены еще в работах дореволюционных ученых, в наши дни существенного сдвига в их предметном анализе не произошло. Все это свидетельствует о том, что характеристика сущности официального толкования норм права представляет собой актуальную задачу правовой науки. Основная цель исследования заключается в попытке систематизации представлений о сущности официального толкования норм права, а также выделении и характеристике сторон, входящих в нее конструктивно. Ключевой проблемой, обозначенной в представленном труде, выступает отсутствие единой правовой позиции по вопросу

Abstract. Currently, the category of «official interpretation of the rule of law» is actively developing in legal science, its system is being studied, and key trends are being identified. One of the important systemic characteristics of the official interpretation of the rules of law is its essence, the scope of which is not significant. Despite the fact that the first mentions of the essence of the official interpretation of the norms of law were noticed in the works of pre-revolutionary scientists, today there has not been a significant shift in their subject analysis. All this indicates that the characterization of the essence of the official interpretation of the rules of law is an urgent task of legal science. The main purpose of the study is to try to systematize ideas about the essence of the official interpretation of the law, as well as to identify and characterize the parties that are part of it constructively. The key problem identified in the presented work is the lack of a unified legal position on the content of the essence of the official interpretation of the

содержания сущности официального толкования норм права, что могло бы усилить его значение в механизме правового регулирования. Автор не только обозначает свое видение проблемы, но и предлагает ее решение посредством выделения формальной и функциональной сторон в сущности официального толкования норм права. По результатам исследования обращается внимание на приоритетность функциональной стороны в сущности официального толкования норм права, через которую возможно рассмотрение конкретных подходов к сущности официального толкования норм права: в качестве деятельности; в качестве системы; в качестве специальной функции; в качестве процедуры; в качестве инструмента правовой политики государства и т.д.

Ключевые слова: юридическая деятельность, правоинтерпретационная деятельность, толкование права, уяснение, разъяснение, интерпретационный акт, интерпретационная практика.

rules of law, which could enhance its significance in the mechanism of legal regulation. The author not only indicates his vision of the problem, but also offers its solution by highlighting the formal and functional sides in the essence of the official interpretation of the law. According to the results of the study, attention is drawn to the priority of the functional side in the essence of the official interpretation of the law, through which it is possible to consider specific approaches to the essence of the official interpretation of the law: as an activity; as a system; as a special feature; as a procedure as an instrument of the legal policy of the state, etc.

Keywords: legal activities, law-interpret activities, interpretation of law, clarification, explanation, interpretative act, interpretive practice.

ВВЕДЕНИЕ

Ежегодно в России разрабатывается огромное количество нормативных правовых актов, абсолютное большинство из которых в том или ином виде принимаются органами законодательной власти различных уровней, что приводит к увеличению масштабов и темпов работы механизма правового регулирования. На фоне этого появляются новые отрасли права, укрупняются уже действующие, совершенствуется структурный компонент норм права.

Несмотря на то, что процесс принятия нормативных правовых актов, и законов, в частности, является творческой деятельностью, все-таки не стоит забывать, что он имеет перед собой весьма серьезные цели и задачи, которые стремятся к тому, чтобы охватить должным уровнем правового регулирования необходимые общественные отношения с точки соответствия этого баланса. Для этого используется специальный язык — язык права.

Закон, выступая главным видом нормативного правового акта, состоит из комплекса взаимосвязанных в единую систему слов и знаков препинания и представляет собой главный регулятор общественных отношений. Именно в этом кроется его ключевое достоинство (регулирующая сила, способная подчинить своей воле действия физических и юридических лиц), а также определенный спектр существенных недостатков, одним из которых является возможность вкладывать в его содержание абсолютно разный смысловой состав, что порождает целый комплекс проблем, таких как избирательное применение к общественным отношениям; формирование противоречивой интерпретационной практики; нарушение прав и законных интересов граждан; нанесение ущерба авторитету права, как регулятору общественных отношений.

Все это приводит к выводу о том, что закон действительно един для всех, однако трактуем всеми по-разному. И зачастую, подобные трактовки позволяют сводить

на нет все усилия законодателя. Особенно остро эта проблема проявляется ввиду наличия у людей разного уровня интеллекта (образования), сопряженного с умислом.

При таких условиях оказать помощь в достижении понимания закона, а также его смысловом обеспечении призвано официальное толкование норм права. Однако нужно иметь в виду, что комплексно обеспечивать потребности смысловой поддержки закона может лишь то толкование, которое системно исследовано в отечественной правовой науке.

Несмотря на высокую теоретическую и практическую значимость темы исследования, вопрос рассмотрения сущности официального толкования норм права, в качестве самостоятельного, не получил в юридической литературе широкого освещения.

Частично, информация о сущности официального толкования норм права отражена в работах дореволюционного периода в разработках И. В. Михайловского [1, с. 411], Н. А. Гредескула [2, с. 130–131], Е. В. Васьковского [3, с. 80]; советского периода, представленных трудами А. С. Пиголкина [4, с. 23], Н. Н. Вопленко [5, с. 6–7], П. Е. Недбайло [6, с. 349]; современного периода в публикациях Н. В. Кальченко [7, с. 48], Г. М. Мамедрзаевой [8, с. 239–240].

Важность рассмотрения сущности официального толкования норм права влияет на определение его места в механизме правового регулирования общественных отношений, а также расширение спектра целей и задач, для достижения которых оно может быть использовано.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В основе исследования лежит совокупность методов научного познания, использование которых позволяет раскрыть тему исследования, а также достичь заданных целей и задач. В частности, применение метода анализа способствует выявлению целост-

ной картины о ситуации в сфере сущности официального толкования норм права. Применение системного метода позволяет выделить два самостоятельных критерия (формальный и функциональный) в структуре сущности официального толкования норм права. Применение исторического метода позволяет рассмотреть дореволюционный, советский, современный периоды развития правовой науки на предмет формирования мнений о сущности официального толкования норм права. Применение функционального подхода позволяет проанализировать конкретные сущности официального толкования норм права.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Вопрос сущности официального толкования норм права не являлся предметом отдельного исследования в отечественной правовой науке. Традиционно, работы ученых посвящены анализу его понятий, принципов, функций, взаимодействию со смежными категориями и др., обходя вниманием такой крайне важный компонент, как сущность. Это ведет к тому, что у общественности формируется крайне ограниченное представление об официальном толковании норм права и его ассоциацией исключительно со средством раскрытия смысла норм права. Безусловно, раскрытие смысла норм права является главной самостоятельной его сущностной характеристикой, но далеко не единственной.

В дореволюционный период развития правовой науки сущность официального толкования норм права ассоциировалась исключительно с деятельностью. И. М. Михайловский отмечает, что это работа по раскрытию смысла норм права [1, с. 411]. Аналогичной позиции придерживается Н. А. Гредескул [2, с. 130–131]. Е. В. Васьковский дополнительно к этому допускал его ассоциацию с процедурой [3, с. 111].

В советский период развития правовой науки образ сущности официального толкования норм права меняется в сторону расширения мнений. Н. Н. Вопленко говорит о возможности его рассмотрения с точки зрения деятельности и системы знаний [5, с. 6–7]. А. С. Пиголкин приходит к выводу, что оно выступает «одной из форм раскрытия социально-политической направленности правовых норм» [4, с. 23]. П. Е. Недбайло понимает сущность, как инструмент стабильности закона и укрепления законности [6, с. 349]. В современный период развития правовой науки представления о сущности официального толкования норм права существенно не изменились. Н. В. Кальченко рассматривает ее с позиции деятельности [7, с. 48], а Г. М. Мамедрзаева дополнительно с воззрений процесса [8, с. 239–240]. Единого правового подхода относительно сущности официального толкования норм права, признаваемого всем юридическим сообществом, так и не было выработано.

Если говорить о сущности права, то она не только получила полноценное исследование, но и прочно устоялась в научных кругах.

В. Л. Кулапов отмечает, что сущность права «отражает главные, устойчивые свойства этого явления, позволяет становить его природу, качественную определенность и востребованность в общественной жизни» [9, с. 168].

Н. И. Матузов и А. В. Малько указывают, что сущность права раскрывается с позиций двух сторон: формальной — любое право есть регулятор общественных отношений и содержательной — позволяет ответить на вопросы, касающиеся функций и интересов, реализуемых через него в приоритетном порядке [10, с. 71].

Руководствуясь тем, что между правом и его официальным толкованием имеется тесная связь, полагаем, что вышеуказанная конструкция сущности должна быть использована применительно к последнему,

но с учетом некоторых особенностей, отражающих его правовую природу.

В сущности официального толкования норм права целесообразно выделять две стороны: формальную и функциональную.

Согласно формальной стороне, официальное толкование норм права есть деятельность компетентных лиц, по раскрытию смысла норм права. Несмотря на то, что его отождествление именно с этой стороной соответствует действительности, этого объективно не хватает для выявления всего его практического потенциала. Более того, рассмотрение официального толкования норм права исключительно через формальный аспект уравнивает представления о нем, то есть фактически ставит знак равенства между интерпретационной деятельностью в дореволюционной и современной России либо интерпретационной деятельности зарубежных государств и России. Между тем, это далеко не так, поскольку не учитывается уровень развития официального толкования, его масштабы и формы, а также цели и задачи, на реализацию которых оно направлено. Также стирает грани между нормативной и казуальной интерпретацией, судебной и административной, федеральной и региональной.

Согласно функциональной стороне, официальное толкование норм права есть деятельность, используемая для поддержки работоспособности механизма правового регулирования на основе возможностей потенциала смыслового раскрытия норм права. Не что иное, как функциональная сторона позволяет понять, с какой целью используется официальное толкование норм права в механизме правового регулирования, на достижение каких задач ориентировано.

Главной стороной в характеристике сущности официального толкования норм права является функциональная, поскольку она, во-первых, показывает его ориги-

нальность, как самостоятельного правового феномена, а во-вторых, способствует формированию целостной и истинной картины его образов.

Исследование функциональной стороны делаает возможным выделение следующих ключевых подходов к сущности официального толкования норм права: в качестве деятельности; в качестве системы; в качестве специальной функции; в качестве процедуры; в качестве инструмента правовой политики государства и др.

Официальное толкование норм права может рассматриваться как интеллектуально-волевая деятельность. Сущностный подход к официальному толкованию права через деятельность является одним из самых распространенных в теории права по следующим причинам:

- во-первых, оно имеет перед собой конкретную цель — раскрытие смысла норм права. В механизме правового регулирования отсутствуют элементы, использование которых позволяло бы оперативно, а главное качественно, постигать смысл нормативных актов, поэтому целевая ориентация официального толкования права в какой-то степени уникальна и незаменима. Использование его ресурса и практического потенциала полностью подчинено заданной целевой установке.
- во-вторых, наличие такие составляющих, как приемы, способы, методы, формы и прочее, возможно исключительно в рамках деятельности. В этой связи Н.Н. Вопленко справедливо отмечает, что «в процессе познания, как интеллектуально-волевой деятельности, используются различные способы и приемы истолкования, обеспечивающие ясность смысла толкуемых норм» [5, с. 6];
- в-третьих, по результатам интерпретационной деятельности издаются официальные документы, вызывающие правовые последствия — интерпретационные

акты. Последние выступают самостоятельным видом правовых актов, наряду с нормативными и правоприменительными. Е. М. Шайхутдинов и В. М. Шафи-ров подчеркивают, что «интерпретационные акты объективируют интерпретационную деятельность только властных субъектов толкования» [11, с. 23].

Иначе говоря, совокупность всех вышеуказанных компонентов характеризует официальное толкование норм права с позиции самостоятельной деятельности, для которой характерно наличие специфических черт, а также собственной системы развития.

Официальное толкование норм права может рассматриваться как система. Оно образует самодостаточную систему, состоящую из элементов, к которым относятся различные связи, конструкции, модели т.п. Для него свойственно наличие и совершенствование иерархии интерпретационных норм и актов толкования права, способных удовлетворять любые объемы смысловых потребностей общества.

Пленум Верховного Суда РФ ежегодно издает интерпретационные акты, однако самим изданием раскрытие смысла не завершается. Периодически в них вносятся изменения (дополнения), продиктованные динамичным развитием общественных отношений. Так, постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 11 июня 2020 года № 7 были внесены изменения в текст постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 года № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий»¹.

Самодостаточность системы официального толкования норм права раскрывается

¹ См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 № 7 «О внесении изменений в отдельные постановления Пленума Верховного Суда РФ по уголовным делам» // Российская газета. 2020. 26 июня.

посредством возможности ее самоанализа, определения ключевых тенденций развития, выявления и преодоления возникающих проблем.

Одним из наиболее заметных примеров здесь является работа Конституционного Суда РФ по мониторингу ситуации с исполнением его интерпретационных актов, что находит воплощение в издании ежегодного информационно-аналитического отчета «Об исполнении решений Конституционного Суда РФ, принятых в ходе осуществления конституционного судопроизводства»².

Официальное толкование норм права может рассматриваться как специальная функция. В свете того факта, что им занимаются на профессиональной основе компетентные государственно-властные субъекты, оно представляет собой часть полномочий по реализации целей и задач, которые ставятся перед ними, в постоянном режиме.

Если обратиться к ст. 126 Конституции РФ, то становится очевидно, что официальные разъяснения вопросов судебной практики служат самостоятельной функцией деятельности Верховного Суда РФ. То есть здесь речь не идет о желании либо усмотрении Высшего Суда, речь идет именно о конкретном направлении работы, наряду с разрешением экономических споров, уголовных, административных, гражданских дел либо осуществлением надзора за нижестоящими судами (общей юрисдикции и арбитражными). Это свидетельствует о важности официального толкования норм права в отправлении правосудия и подчер-

кивает, что формирование единообразной судебной, и учитывающей ее административной практики, невозможно без установления официального толкования норм права в качестве самостоятельной функции.

В ч. 1 ст. 14 ФЗ от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «об обязательных требованиях в РФ» указано, что федеральные органы исполнительной власти предоставляют официальное толкование смысла тех нормативных актов, которые были приняты ими для усиления ясности их содержания⁴.

Официальное толкование норм права может рассматриваться как процедура. Обусловлено это тем, что многие акты толкования права, перед конечным выпуском, проходят различные действия, такие как обсуждение, согласование, утверждение. Особенно актуально это для нормативных интерпретационных актов, рассчитанных на неопределенный круг лиц и многократное использование в юридической деятельности.

Так, в ч. 2 ст. 14 ФЗ от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в РФ» сказано, что официальные разъяснения обязательных требований утверждаются руководителем федерального органа исполнительной власти⁵.

Иными словами проект интерпретационного акта должен быть вычитан вышестоящим субъектом, обсужден и скорректирован если это необходимо и только после этого утвержден. Такая методика необходима для исключения возможности допущения интерпретационных ошибок в тексте акта толкования права.

Всеми известными постановлениями Пленума Верховного Суда РФ перед изданием и опубликованием проходят обязательную

² См.: Информационно-аналитический отчет «Об исполнении решений КС РФ, принятых в ходе осуществления конституционного судопроизводства в 2021 году» [Электронный ресурс] // <http://www.ksrf.ru> (дата обращения 21.11.2022).

³ См.: Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) [Электронный ресурс] // <http://www.pravo.gov.ru> (дата официального опубликования 04.07.2020).

⁴ См.: Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в РФ» // Российская газета. 2020. 5 августа.

⁵ См.: Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в РФ» // Российская газета. 2020. 5 августа.

процедуру обсуждения, в ходе которой даже в них, учитывая высочайших профессионализм их авторов, находятся и устраняются неточности.

Также процедура официального толкования норм права устанавливается в отношении нормативных правовых актов, смысл которых не является ясным либо однозначным.

В ч. 1 ст. 2 Закона Пензенской области от 5 октября 2012 года № 2296-ЗПО закреплено, что процедура официального толкования норм права проводится в отношении неясных и противоречивых нормативных актов либо отдельных их норм по методике, утвержденной настоящим законом⁶.

Официальное толкование норм права может рассматриваться как инструмент правовой политики государства абсолютно во всех направлениях реализации правовой жизни общества.

Официальное толкование норм права способно активно применяться в качестве средства отечественной правовой политики. В качестве примера можно привести социальную сферу жизни общества, в рамках которой реализуются социальная и налоговые функции государства. В одних ситуациях его использование корреспондируется как обязанность органов государственной власти РФ. Не так давно был принят нормативный правовой акт, который ориентирован на формирование адресного характера социальной помощи гражданам. Его суть заключается в том, что государство ставит перед собой задачу по ведению на постоянной основе целенаправленной разъяснительной работы по информированию граждан о различных видах пособий и льгот, на которые последние имеют право⁷. В других

ситуациях использование официального толкования корреспондируется как право граждан собирать информацию о смысле и содержании своих прав, обязанностей, законных интересов. В ст. 21 НК РФ предусмотрено право налогоплательщиков получать официальные разъяснения от Минфина РФ по вопросам применения законодательства РФ о налогах и сборах⁸.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, сущность официального толкования многоаспектна. Она не может сводиться исключительно к одному из проанализированных начал, а сочетает в себе признаки множественности его использования, начиная от стандартной интеллектуально-волевой деятельности и заканчивая инструментом правовой политики государства. Подобное положение дел обусловлено целями и задачами, стоящими перед ним и его существенным практическим потенциалом, умелое использование которого позволяет не только обеспечить право смысловой поддержкой на долгие годы вперед, но и создать условия, которые будут способствовать развитию и совершенствованию отечественной правовой системы.

Сущность официального толкования норм права не стоит отождествлять с его понятием, поскольку понятие представляет собой содержание анализируемой категории, а сущность — это общесоциальная категория, которая позволяет понять, с какими целями и для чего используется официальное толкование норм права в механизме правового регулирования.

Сущность официального толкования норм права раскрывается через формальную и функциональную стороны, которые образуют основу данного понятия. Именно функциональная сторона является основ-

⁶ См.: Закон Пензенской области от 05.10.2012 № 2296-ЗПО «Об официальном толковании законов Пензенской области и постановлений Законодательного Собрания Пензенской области» // Пензенские губернские ведомости. 2012. 5 октября.

⁷ См.: Федеральный закон от 28.05.2022 г. № 140-ФЗ «О внесении изменений в статью 6.9 ФЗ «О госу-

дарственной социальной помощи» // Российская газета. 2022. 30 Мая.

⁸ См.: Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (с изм.) // Российская газета. 1998. 6 августа.

ной в этом вопросе и непосредственно через нее возможно рассмотрение конкретных подходов к сущности официального толкования норм права: в качестве деятельности; в качестве системы; в качестве специальной функции; в качестве про-

цедуры; в качестве инструмента правовой политики государства и др. С учетом того, что официальному толкованию норм права свойственно развитие и совершенствование, возможно выделение в нем новых разновидностей сущности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Михайловский И. В. Очерки философии права. Том I. — Томск: Издание В.М. Посохина, 1914. — 632 с.
2. Гредескул Н. А. К учению об осуществлении права. Интеллектуальный процесс, требующийся для осуществления права. Социально-юридическое исследование. — Харьков: Типография А. Дарре, 1900. — 248 с.
3. Васьковский Е. В. Цивилистическая методология. Учение о толковании и применении гражданских законов. — М.: Центр ЮрИнФОР, 2002. — 508 с.
4. Пиголкин А. С. Толкование нормативных актов в СССР. — М.: Государственное издательство юридической литературы, 1962. — 166 с.
5. Вопленко Н. Н. Официальное толкование права. — М.: Юридическая литература, 1976. — 118 с.
6. Недбайло П. Е. Применение советских правовых норм. — М.: Госюриздат, 1960. — 511 с.
7. Кальченко Н. В. Некоторые дискуссионные вопросы официального толкования права // Труды Академии МВД республики Таджикистан. — 2020. — № 2. — С. 47–54.
8. Мамедрзаева Г. М. Официальное толкование права и его значение в правоприменительной деятельности органов внутренних дел // Сборник трудов конференции «Правоохранительная деятельность органов внутренних дел в контексте современных научных исследований». — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет МВД РФ, 2017. — С. 239–245.
9. Кулапов В. Л. Теория государства и права. — Саратов: СГАП, 2011. — 486 с.
10. Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права. — М.: Юрист, 2004. — 245 с.
11. Шайхутдинов Е. М., Шафиров В. Н. Интерпретационные акты (теоретико-прикладное исследование). — Красноярск: РУМЦ ЮО, 2007. — 154 с.

REFERENCES

1. *Mikhailovskii I. V. Ocherki filosofii prava*. Tom I (Essays on the Philosophy of Law), Tomsk: Izdanie V.M. Posokhina, 1914, 632 p.
2. *Gredeskul N. A. K ucheniyu ob osushchestvlenii prava*. Intellektual'nyi protsess, trebuyushchiisya dlya osushchestvleniya prava. Sotsial'no-yuridicheskoe issledovanie (To the doctrine of the implementation of law. The intellectual process required for the exercise of a right. Socio-legal research), Khar'kov: Tipografiya A. Darre, 1900, 248 p.
3. *Vas'kovskii E. V. Tsivilisticheskaya metodologiya*. Uchenie o tolkovanii i primenenii grazhdanskikh zakonov (Civilistic methodology. The doctrine of the interpretation and application of civil laws), Moscow: Tsentri YurInFor, 2002, 508 p.
4. *Pigolkin A. S. Tolkovanie normativnykh aktov v SSSR* (Interpretation of regulations in the USSR), Moscow: Gosudarstvennoe izdatel'stvo yuridicheskoi literatury, 1962, 166 p.
5. *Voplenko N. N. Ofitsial'noe tolkovanie prava* (Official interpretation of law), Moscow: Yuridicheskaya literatura, 1976, 118 p.
6. *Nedbailo P. E. Primenenie sovetskikh pravovykh norm* (Application of Soviet legal norms), Moscow: Gosyurizdat, 1960, 511 p.

7. *Kal'chenko N. V.* Trudy Akademii MVD respubliky Tadzhiqistan, 2020, No. 2, pp. 47–54.
8. *Mamedrzaeva G. M.*, Sbornik trudov konferentsii “Pravookhranitel'naya deyatel'nost' organov vnutrennikh del v kontekste sovremennykh nauchnykh issledovaniy”, Sankt-Peterburg: Sankt-Peterburgskii universitet MVD RF, 2017, pp. 239–245.
9. *Kulapov V. L.* Teoriya gosudarstva i prava (Theory of State and Law), Saratov: SGAP, 2011, 486 p.
10. *Matuzov N. I., Mal'ko A. V.* Teoriya gosudarstva i prava (Theory of State and Law), Moscow: Yurist, 2004, 245 p.
11. *Shaikhutdinov E. M., Shafirov V. N.* Interpretatsionnye akty (teoretiko-prikladnoe issledovanie) (Interpretive acts (theoretical and applied research)), Krasnoyarsk: RUMTs YuO, 2007, 154 p.

Статья поступила в редакцию 03.01.2023; одобрена после рецензирования 25.01.2023; принята к публикации 13.02.2023.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 03.01.2023; approved after reviewing 25.01.2023 accepted for publication 13.02.2023.

The authors read and approved the final version of the manuscript.